

NUTQ SIGNALLARINI XUSUSIYATLARINI AJRATIB OLISHDA PARALLEL QAYTA ISHLASHNING AHAMIYATI

¹K.E. Shukurov, ²U.K. Xasanov, ³Sh.A. Javliyev

¹ Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, Toshkent, O‘zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14192314>

Annotatsiya. Texnologiyalarning rivojlanishi natijasida kompyuterlarning ishlash tezligi kundan-kunga tezlashib bormoqda. Ayniqsa siganallar ustida raqamli ishlov olib borish haqida fikr yuritilganda nutq signallarini xususiyatlarini ajratib olishda anchagina vaqtni talab etadi. Ushbu tadqiqot ishida Nutqni tanib olish jarayonlarida parallel qayta ishlash texnologiyalarini qo‘llash orqali bu jarayonlarni samarali va tezkor ravishda amalga oshiramiz. Tadqiqot so‘ngida ushbu parallel ishlov berish jarayoni ketma-ket ishlov berishga nisbatan sezilarli darajada tezkorlikka erishishilgan solishtirma natijalarni taqdim etamiz.

Kalit so‘zlar: nutq signali, identifikatsiya, parallel ishlov berish, ketma-ket ishlov berish, MFCC, LPC, samaradorlik, vaqt, tezkorlik.

Nutqni tanib olish sohasida xususiyatlarni ajratib olish – bu tizimning muvaffaqiyatini belgilovchi asosiy bosqichlardan biridir [1]. Nutq signallari orasidagi tafovutlarni aniq ajratish, tizimni aniq va samarali ishlashiga yordam beradi. Biroq, xususiyatlarni ajratib olish jarayoni ko‘pincha ko‘p vaqtni talab qiladi va katta hisoblash resurslarini iste‘mol qiladi. Shuning uchun, bu jarayonni tezlashtirish va samaradorligini oshirish uchun parallel qayta ishlash usullari qo‘llaniladi [2].

Nutqni tanib olish tizimlarida xususiyatlarni ajratib olish, aslida, audio signalining asosiy tarkibiy qismlarini tavsiflovchi parametrlarni o‘rganishdir. Eng mashhur xususiyatlarni ajratib olish usullaridan biri MFCC (Mel-Frequency Cepstral Coefficients) hisoblanadi. MFCC, inson eshitish tizimiga o‘xshab, tovushning mel-logarifmik frekans bo‘yicha taqsimotini hisoblaydi. Nutqni tanib olish tizimlarida MFCC xususiyatlari GMM (Gaussian Mixture Model) va HMM (Hidden Markov Model) kabi statistika va boshqa modellar yordamida tahlil qilinadi (1-rasm).

1-rasm. MFCC xususiyatlarni ajratish jarayoni sxemasi

Chiziqli bashoratlash koeffisienti – LPC (Linear Prediction Coefficients). Nutq signallarini qayta ishlash jarayonlarida ko‘p qo‘llaniladigan koeffisient. Nutq signallarini kodlash va dekodlash, ko‘plab ovozi aloqa tizimlarida LPC dan foydalaniladi. bu usul nutq signali xususiyatlarini ajratib olishda ishlatiladi va suxandonni tanib olishda foydalaniladi. Faqat shovqin juda yuqori bo‘ladigan holda uning imkoniyatlari kamroq bo‘ladi (2-rasm).

2-rasm. LPC xususiyatlarni ajratish jarayoni sxemasi

Signallardan xususiyatlarni ajratib olish jarayonlari yuqori aniqlikni va tezkorlikni talab qiladi. Chunki real vaqt tizimlari uchun ma'lumotlarni qayta ishlash jarayonlarining samardorligini oshirish doimiy vazifalardan biri hisoblanadi. Shuningdek nutq signallariga ishlov berishda vaqt samaradorligi muhim muammo bo'lib qolmoqda. Ushbu muammoni hal qilish uchun parallel ishlov berish imkoniyatlarini taqdim etamiz [3].

Zamonaviy texnologiyalarni rivojlantirish jarayonida raqamlashtirish jarayonlarining asosiy argumenti bo'lgan raqamli ma'lumotlar hajmi ortib bormoqda. Ayniqsa, ularning turli formatlarda shakllanishi raqamli ishlov berish jarayonlarini murakkablashtiradi va ko'p vaqt talab qiladi. An'anaviy ketma-ketlik algoritmlari bunday murakkab muammolarni tez raqamli qayta ishlash qobiliyatida cheklangan. An'anaviy fon Neyman hisoblash tizimlarida hisob-kitoblarni bajarish fizik jihatdan ajratilgan xotira va ishlov berish birliklari o'rtasida katta miqdordagi ma'lumotlarni saqlash va o'qib olish jarayonlariga olib keladi. Bu vaqt va energiya sarflaydi va hisoblash jarayonlariga to'sqinlik qiladi (3-rasm).

3-rasm. Ma'lumotlarga ketma-ket ishlov berish

Xotirada hisoblash - bu fon Neyman bo'lmagan yangi yondashuv bo'lib, unda ma'lum hisoblash vazifalari xotiraning o'zida amalga oshiriladi. Bunga xotira qurilmalarining fizik atributlari va holat dinamikasi, xususan, qarshilikka asoslangan o'zgarmas xotira texnologiyasi yordam beradi. Mantiqiy operatsiyalar, arifmetik operatsiyalar va hattoki ma'lum bir mashinani o'qitish vazifalari kabi bir nechta hisoblash vazifalari bunday hisoblash xotira birligida ketma-ket amalga oshirilishi mumkin. Shu sababli katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlashda tezkorlik masalasi asosiy muammolarda biri hisoblanadi. Bu muammolarni yechishda esa parallel ishlov berish tamoyili alohida mashinalar uchun ham, birgalikda ishlaydigan kompyuterlar uchun ham unumdorlikni oshirishning asosiy tamoyili bo'lib hisoblanadi. Hisoblash tizimlarining farqli xususiyatlaridan biri, uning tarkibida hisoblashda qo'llaniladigan parallel shoxlarni yaratish hisobiga parallel ishlov beruvchi vositalarning borligidir. Ma'lumotlarga parallel ishlov beruvchi texnologiyalar ham dasturiy, ham apparat vositalarini qo'llaydi.

4-rasm. Ma'lumotlarga parallel ishlov berish

Parallel qayta ishlash texnologiyalari, bir nechta jarayonlarni bir vaqtning o'zida bajarishga imkon beradi. Bu usul yordamida tizimning samaradorligini oshirish va jarayonlarni tezlashtirish mumkin. Nutqni tanib olish tizimlarida, xususiyatlarni ajratib olish jarayoni ko'pincha vaqtni talab qiladigan va hisoblash resurslarini ko'p iste'mol qiladigan faoliyatlardan biridir [3]. Shuning uchun parallel qayta ishlash orqali bu jarayonlarni samarali amalga oshirish juda muhimdir. Nutq signallariga raqamli ishlov berish jarayonlari ko'p vaqt va hisoblash resursini talab qiladi. Ma'lumki, ko'p hollardagi masallar asosan kompyuterimizning markaziy protsessori (CPU) da amalga oshiriladi, lekin murakkab yoki grafik masalalar asosan grafik protsessor (GPU) da amalga oshiriladi [4]. Lekin hisoblash qurilmalari har doim ham GPU protsessorlariga ega bo'lmasligi mumkin shu sababli ushbu jarayonlar kompyuterning markaziy protsessoriga yuklanadi va bu jarayon ko'proq vaqt resursini talab etadi. Shuning uchun parallel qayta ishlash orqali bu jarayonlarni samarali amalga oshirish juda muhimdir.

Demak, bunda hisoblash mashinalarining vaqt bilan bog'liq muammolarini hal qilish qobilyati asosiy xususiyat hisoblanadi. Ammo, ko'pgina murakkab masalalarni dasturiy hamda, apparat vositalari orqali yechishda tezkorlik masalasi asosiy muammolarda biri hisoblanadi. Bu muammolarni yechishda esa dasturlash tillarining maxsus kutubxonalaridan foydalanish samarali natija beradi. Python dasturlash tilining multiprocessing kutubxonasi yuqorida keltirilgan muammoni hal qilish imkoni beradigan asosiy vositalardan biri hisoblanadi.

Pythonning multiprocessing moduli – parallel jarayonlarni mustaqil ishga tushirishga imkon beradi. Bu bir mashinada bir nechta protsessorlardan foydalanish imkonini beradi, ya'ni jarayonlar butunlay alohida xotira maydonlaridan foydalanishi mumkin. Bunda parallel ishlov berish yondashuvidan foydalanishimiz va kompyuterda mavjud bo'lgan markaziy protsessorning (Central Processing Unit - CPU) barcha yadrolaridan foydalanish mumkin. Ya'ni bugungi kunda zamonaviy kompyuterlarda ko'p sonli protsessor va yadrolar mavjud, shuning uchun faqat bitta processor bilan cheklabgina emas balki barcha hisoblash qismlarini ham bir vaqtda samarali ravishda ishlashini ta'minlashimiz mumkin (5-rasm).

5-rasm. Multiprocessing arxitekturasi

Hisoblash mashinalari ko‘pgina vazifalarni bajarishda natijalarga tezkorlik bilan erishish uchun asosiy apparat ta‘minotidan imkon qadar to‘liqroq foydalanishi kerak. Bu esa o‘z navbatida Python dasturlash tilida tegishli kodlarni kiritish orqali parallellashtirishni keltrib chiqaradi.

Parallel ishlov berish - bu kompyuterda bir nechta protsessorlarda bir vaqtning o‘zida bajariladigan ish tartibi hisoblanadi. Bu biror-bir dasturiy vositalarda umumiy ishlov berish vaqtini qisqartirish uchun mo‘ljallangan. Parallel ishlov berish kompyuter resurslarini samarali boshqarish va ishlov berish jarayonlarini tezlashtirishda muhim rol o‘ynaydi. Ayniqsa, katta hajmdagi ma‘lumotlar yoki ko‘p resurslarni talab qiladigan vazifalarni bajarishda parallel ishlov berish usullari katta foyda keltiradi. Ma‘lumki, parallel ishlov berish jarayonlarini tashkillashtirishda GPU larning ahamiyati sezilarli, lekin GPU mavjud bo‘lmagan qurilmalar uchun markaziy protsessorlarda parallel ishlov olib borish orqali ham yaxshi natijalarni qabul qilib olish mumkin [6]. Ma‘lumotlarga parallel ishlov berish aynan shunday imkoniyatlarni taqdim etadi. Signallarda xususiyatlarni ajratib olish jarayonlarida an’anaviy kema-ket hamda parallel ishlov berish jarayonlarini taqqoslab bunga misol keltirish mumkin (1-jadval).

1-jadval. Tadqiqot natijalari

Audiolar soni	Audio uzunligi (sekund)	Ketma-ket vaqti (sekund)	Parallel vaqti (sekund)	Foiz o‘shishi
3000	1-5	50.05	26.26	90

Yuqorida keltirilgan 1-jadvaldagi ketma-ket va parallel ishlov berish o‘rtasidagi tezlik farqi(foiz o‘shishi)ni aniqlash uchun, quyidagi formula yordamida hisoblanadi (1-formula).

$$Foiz\ o'sishi = \frac{S-P}{P} \times 100 \quad (1)$$

Bu yerda: S – ma’lumotlarga ishlov berishda ketgan ketma-ket vaqti, P – parallel ishlov berish orqali erishilgan tezkorlik vaqti.

Ketma-ket ishlov berishda barcha operatsiyalar ketma-ket bajariladi. Bu usulda har bir audio fayl alohida qayta ishlanadi va keyingi faylni ishlashdan oldin oldingisini tugatish kerak bo’ladi. Bu usulda barcha resurslar faqat bitta jarayon tomonidan boshqariladi, bu esa samaradorlikni kamaytirishi mumkin (6-rasm).

6-rasm. Nutq signallarini qayta ishlash (a - ketma-ket, b - parallel)

Parallel ishlov berish yordamida ko‘p jarayonlar bir vaqtning o‘zida ishga tushadi, bu esa kompyuterning barcha yadrolaridan samarali foydalanishni ta’minlaydi. Python dasturlash tili parallel ishlov berishni amalga oshirishda yaxshi yordam beradi. Unda bir nechta funksiyalar parallel ishlov berishni amalga oshirib beradi. multiprocessing.Pool klassi yordamida, har bir fayl alohida jarayonda ishlanadi, va har bir jarayon o‘z vazifasini bajaradi. Bu usul faqat bitta kompyuterda bir nechta jarayonni parallel ravishda ishga tushiradi, shu bilan birga ko‘p yadrolar orqali ishlashni tezlashtiradi.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, yuqorida keltirilgan 1-jadvalga e’tiborimizni qaratsak, olingan natijalardan shuni ko‘rishimiz mumkinki, nutq signallarini xususiyatlarini ajratib olishda parallel qayta ishlash texnologiyalari katta ahamiyatga ega. Bu esa o‘z navbatida ketma-ket jarayonlarga nisbatan parallel ishlov berish jarayonlari vaqt samaradorligi sezilarli darajada oshiradi. Shuningdek, parallel ishlov berish usullari yordamida nutqni tanib olish jarayonlarini tez va samarali ravishda qayta ishlash mumkin. Nafaqat nutq signallarini xususiyatlarini ajratib olishda balki tasvirlarga raqamli ishlov berishda va ulardan kerakli xususiyatlarni ajratib olish jarayonlarida ham parallel qayta ishlash texnologiyalari muhim rol o‘ynaydi. Keyingi ilmiy ishlarimizda chuqur o‘qitish jarayonlarida katta hajmdagi tasvirlardan kerakli xususiyatlarini ajratib olishda parallel ishlov berishni oldimizga maqsad qilib qo‘ydik.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. M. Rakhimov, T. Boburkhon and T. Khurshid, "Speaker Separation: Use Neural Networks," *2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT)*, Tashkent, Uzbekistan, 2021, pp. 01-03, doi: 10.1109/ICISCT52966.2021.9670322.

2. Musaev, M.M., Rakhimov, M.F., Berdanov, U.A. and Shukurov, K.E., 2016, August. Parallel algorithms for acoustic processing of speech signals. In *Proceedings of 2016 IEEE International Conference on Signal and Image Processing* (pp. 118-124).
3. Rakhimov, M.F. and Berdanov, U.A., 2017. Parallel Processing Capabilities in the Process of Speech Recognition. In *2017 International conference on information science and communications technologies ICISCT*.
4. I. Khujayorov and M. Ochilov, "Parallel Signal Processing Based-On Graphics Processing Units," *2019 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT)*, Tashkent, Uzbekistan, 2019, pp. 1-4, doi: 10.1109/ICISCT47635.2019.9011976.
5. Mekhridin Rakhimov, and Shakhzod Javliev. "THE POSSIBILITY OF CUDA TECHNOLOGY IN DEEP LEARNING PROCESSES" *Science and innovation*, vol. 2, no. Special Issue 3, 2023, pp. 163-167. doi:10.5281/zenodo.7854484.